

DESARROLLO SOSTENIBLE: UNA VISION PERSONAL SOBRE COLOMBIA Y SOBRE SU CONCEPTO.

Daniel Alejandro Ramirez Buitrago

Correo: daniel.ramirez@hotmail.com

I. RESUMEN.

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2][3].

La sociedad actual experimenta diferentes problemáticas globales desde hace mucho tiempo y en 1987 nace como respuesta a los problemas sociales el termino de desarrollo sostenible, donde se establecen criterios que afectan a absolutamente todos desde el individuo hasta las empresas multinacionales que en general se encuentran en los países más desarrollados pero al mismo tiempo estos países son los que más contaminación generan y es donde nos damos cuenta de que no estamos siendo empáticos con el medio ambiente y no

generamos un cambio en el, por esto en este ensayo se plasma y de trata de dar respuesta a diferentes preguntas que día a día no hacemos en este camino por alcanzar y desarrollo sostenible y poder evaluar las acciones de la actual sociedad ante las problemáticas presentes que no son un mito sino ya son una realidad más específicamente como lo es el calentamiento global que para nadie debe ser un secreto que está sucediendo y es una realidad y problema actual en donde las sociedad debe tomar una postura firme y contundente para poder llegar al día en donde se pueda decir que es posible alcanzar un desarrollo sostenible y poder generar una conciencia mundial en donde se cumplan lo objetivos de desarrollo sostenible. Este ensayo se centra en sustentar y dar a conocer la opinión del autor frente al desarrollo sostenible y su acción en diferentes campos como el social, ambiental, político, económico, etc. También lo que se busca es dar a conocer la respuesta a preguntas frecuentes que se presentan cuando se habla de alcanzar un desarrollo sostenible en una sociedad que en estos

momentos algún porcentaje cree que no es posible alcanzar dicho objetivo.

En este ensayo también se plasma el papel de Colombia en dos ámbitos específicos tanto en que tan importante fue la época de la guerra y como influencio en el progreso del país tanto económicamente y ambientalmente y establecer una serie de puntos positivos de una era de posconflicto, también se da a conocer una visión personal del camino de Colombia teniendo en cuenta los diferentes objetivos de desarrollo sostenible y poder dar respuesta a que si Colombia es uno de los países que ve una posibilidad de alcanzar un desarrollo sostenible.

II. ¿QUÉ PAPEL JUEGA LA PAZ Y LOS TRATADOS FIRMADOS CON LA ANTIGUA GUERRILLA DE LAS FARC?

Los acuerdos de paz firmados con las FARC juegan un papel importante ya que Colombia debe ver estos acuerdos como una oportunidad de progreso en diferentes campos que se ven afectados por una guerra que por años a afectado el progreso de una sociedad y un país con muchos potenciales en este caso hablar de potenciales sociales y ambientales, es claro y es pertinente decirlo que los acuerdos de paz ayudan a que Colombia avance como país y como sociedad, que Colombia a partir de estos acuerdos tenga la oportunidad de salir adelante y dejar otra esa época de guerra que lo único que trae con ella es sufrimiento que

afecta a familias colombianas más exactamente a familias que viven en los lugares más apartados del país y que tiene poca presencia del estado.

En Colombia y en muchas partes del mundo se debe dejar atrás el paradigma equivocado que se tiene acerca de desarrollo sostenible y empezar no solo con palabras sino con hechos a cumplir cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y eso se logra trabajando desde lo local lo cual genere oportunidades en los territorios y poder conseguir una paz territorial en donde la población no tenga miedo de salir y recorrer los caminos de su hogar como lo es Colombia, en noviembre de 2016 Colombia firma los acuerdos de paz con las FARC y se puede decir que también firma un nuevo país un nuevo comienzo de una época de posconflicto en donde se va a ver evidenciado una ordenamiento territorial y social en donde los niños van a tener que escoger entre números y pinceles y no entre armas y bandos, en donde los más afectados se verán beneficiados por políticas en donde toda una vida sufrimiento se convertirá en una vida de nuevas oportunidades.

Los acuerdos de paz brindan oportunidades en todos los campos y uno de ellos es lo ambiental, se puede denominar como una paz ambiental, en el territorio colombiano en donde las zonas con alta riqueza forestal se van a dejar de ver afectadas por las diferentes técnicas de guerra empleadas y que tienen

gran afectación en nuestro medio ambiente. Una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados (FARC) son los recursos naturales, la extracción y el mal manejo de estos, la creación de laboratorios y cultivos ilícitos en muchos campos del territorio colombiano y que en el trabajo por una parte de mantenerlos y la creación de nuevos cultivos y por otra parte el trabajo por acabarlos generan un deterioro del medio ambiente colombiano afectando tanto flora y fauna lo cual tiene gran afectación ya que ante el mundo Colombia es un país rico en estos dos factores anteriormente mencionados y con esto se quiere llegar a que los acuerdos de paz van a ser un beneficio para el medio ambiente.

La oportunidad que se tiene con la firma de los acuerdos de paz son muchas y en cuanto desarrollo social estos van a ayudar a cumplir objetivos de desarrollo sostenible (ODS), con los acuerdos se puede generar nuevas oportunidades de empleos y poder reducir índices de pobreza en el país y con ello disminuir el hambre en la población afectada por el conflicto armado e ir aportando a avances en los ODS, por otro lado también se van a aportar acciones que ayuden a tener servicios esenciales de calidad en poblaciones en donde ni siquiera agua para bañarse tenían disponible, por otro lado el gobierno tiene que establecer un contacto y trabajo conjunto con los territorios para generar obras que generen un avance en diferentes campos como campos de

infraestructura, comunidades sostenibles y establecer ayudas a una producción y un consumo responsable en estas comunidades afectadas por la guerra y beneficiadas por la firma de los acuerdos de paz.

III. VISION RESPECTO AL DESARROLLO SOSTENIBLE

El desarrollo sostenible nace en 1987 como una solución a problemas sociales y ambientales en el mundo, un mundo caracterizado por la evidencia de altas brechas de desigualdad entre los países ricos y los países pobres. El desarrollo sostenible se maneja desde una perspectiva dinámica con cambios en diferentes campos de una sociedad cambios sociales, políticos, económicos, culturales e incluso institucionales [4].

En la actualidad se encuentra en una situación de acciones que poco aportan a los objetivos del desarrollo sostenible, una sociedad que en su diario vivir se presentan océanos contaminados, árboles talados, extinción de especies animales, etc., y uno de los responsable se puede decir que son las empresas que si esta bien generan expansión pero también generan destrucción esto por que el ser humano y estas empresas solo piensan y tienen como objetivo principal el lucro sin importar sobre que ni sobre quien tengan que pasar por lograr su objetivo. El

desarrollo sostenible se puede lograr siempre y cuando se acabe con la desigualdad ya sea entre países, entre individuos y entre el hombre y el medio ambiente [5]. El mundo pasa por diferentes avances tanto sociales, tecnológicos, culturales, etc., pero estos avances con repercusiones negativas en el medio ambiente, en la sociedad actual según datos en 2016 se produjeron 8000000 T de plásticos en el océano y para 2030 se proyecta que se va a tener más plástico que animales acciones que dejan como resultados aumento del nivel de los mares, aumento del calentamiento global, altas temperaturas en lo mares, deshielo total y emisiones de CO₂ acá es donde yace la pregunta de que estamos haciendo con el medio ambiente, evidenciando este real panorama el mundo es consciente de que tenemos la necesidad de plantear nuevos modelos de avance amigable con la naturaleza y que ayude a la sociedad [6].

Es importante establecer que el desarrollo se inicia por lo local de mano con las comunidades teniendo como capital lo humano, lo físico, lo financiero, lo natural y lo social y entendiendo que el ser humano hace parte del medio ambiente y que somos los que deben liderar y generar un cambio que ayude a un desarrollo sostenible que puede ser la solución a muchos problemas de la actualidad. Para centrar y ser mas específico tomar como ejemplo la universidad en donde son instituciones que se deben plantear que son una de las

principales instituciones por las cuales se inicia el camino hacia un desarrollo sostenible [7]. Una educación que plantee la creación de nuevas empresas con un desempeño sostenible a través de métodos que tengan en cuenta y que vayan de la mano con la responsabilidad social [8]. Una empresa debe basarse en esos objetivos sin dejar atrás la competitividad empresarial esta competitividad con los factores anteriormente mencionados para así poder radicar una empresa con una imagen amigable y positiva que ayude a un crecimiento social responsable [9].

Los territorios cuentan con importantes recursos que varían en los distintos países que van a permitir evaluar los procesos de progreso de una región y establecer dinámicas económicas para contribuir a un desarrollo sostenible esto con trabajo articulado entre las instituciones tanto nacionales como internacionales que generen nuevas aportaciones políticas y normativas para mejorar el rendimiento de los procesos para el desarrollo sostenible [9]. La sociedad actual debe poner como objetivo principal para un desarrollo sostenible acabar la desigualdad que esta presente y es una realidad en el sistema económico actual , la desigualdad debe ser tema importante en las instituciones globales [10]. Todas las instituciones deben tomar decisiones innovadoras responsablemente y de la mano de valores éticos siempre tomando como

referencia y como evaluador de decisiones a la sociedad [11].

El mundo debe entender la naturaleza como obra de arte y saber utilizarla como recurso de utilidad en un campo de progreso social, el crecimiento económico debe ser considerado como un factor que tiene incidencia en el camino para llegar a un desarrollo y no como el principal fin de las decisiones[12], todo desarrollo debe saber emplearse siempre con la necesidad de mantener en firme los valores y bienes sociales los cuales mantienen un progreso conforme a la normativas y políticas de desarrollo sostenible [13].

En la actualidad en el mundo se presente un deterioro ambiental y en mayor parte se debe a los avances tecnológicos actuales en donde también va de la mano al crecimiento poblacional y una economía desigual y desbordada [16].

En el extenso camino del desarrollo sostenible se puede decir que una de las propuestas que mas acercan al desarrollo sostenible es la de trabajar siempre en una economía circular y emplear siempre una relación con los objetivos de desarrollo sostenible en donde la economía circular busca reducir el impacto humano en el medio ambiente y ayudar a una relación mas sostenible con los recursos naturales empleados a satisfacer ciertas necesidades del ser humano [14].

Una de las preguntas mas comunes cuando se habla de desarrollo sostenible en este caso en especifico en Colombia es que ¿Colombia es posible que alcance el desarrollo sostenible y como lo puede hacer?, como respuesta se tiene que tratar varios temas de interés que nos pueden ayudar a dar respuesta como lo es la riqueza natural del país, el PIB de Colombia que lo que mas aporta a este son los es que su gran mayoría tienen como materia prima algún recurso natural por ello se hace necesario establecer una ruta concreta en Colombia para conseguir un desarrollo sostenible, pero en Colombia el camino no es fácil ya que en muchos lugares no cuenta ni con los recursos básicos para una sociedad, en Colombia los recursos naturales no tienen el valor que se les debe dar en donde las políticas no reglamentan unos limites claros para que la naturaleza no disminuya en su eficiencia y evitar el uso descontrolado de estos recursos, por ello se hace necesario que las autoridades y las instituciones debidas tomen acciones que conlleven a políticas sostenibles y que satisfagan las necesidades básicas de los territorios que tienen poca presencia del estado, es claro y para nadie es un secreto que en Colombia se necesita una reestructuración institucional que trabaje e indique datos reales que en serio muestren la realidad del país y con ello poder establecer un trabajo conjunto con instituciones internacionales en aras de poder llegar a alcanzar un desarrollo sostenible en Colombia país con muchas riquezas [15]. En

Colombia se debe plantear una relación importante es en cuanto a la tecnología un campo que poca ayuda ha tenido por el estado, se debe establecer la relación tecnología-desarrollo sostenible la tecnología tiene actuación en lo ambiental, en lo social y en lo económico, y para que Colombia alcance un desarrollo sostenible debe estructurar mejor la inversión en tecnología.

Todo país debe tener claro que para alcanzar un desarrollo sostenible debe tener en cuenta que debe balancear tres factores importantes la situación económica, social y ambiental ya que el término de desarrollo sostenible establece una dependencia entre el valor que se le da a lo material depende de los índices de igualdad social y de los problemas ambientales que se presenten [17], ese equilibrio que se busca es el núcleo y el factor principal en el que se basa la sostenibilidad, un factor que va de la mano del avance en el camino hacia un desarrollo sostenible es la gobernabilidad y la institucionalidad en donde se debe plantear desde una responsabilidad social una estrategia de organización o como en otros casos se entiende como sostenibilidad organizacional que se base en innovación, en trabajo conjunto y en nuevos negocios en el mercado [18].

Actualmente estamos en un cambio y una crisis mundial donde etapas del ser humano se han visto afectadas en casos una sociedad que se mantiene cambiante y al mismo

tiempo una sociedad complicada que en muchos casos y en su ambiente de cambio resulta estar desconectada del medio ambiente y de una responsabilidad social, por ello es importante que desde los primeros indicios de educación se implemente el desarrollo sostenible y se inculque en la cultura de la sociedad [19]. Es importante empezar a desarrollar una sociedad encaminada a trabajar por el cumplimiento de los ODS en donde se prioriza las necesidades de las comunidades y expone las expectativas y los alcances de cada uno de los países [20], una implementación de saberes con enfoque sostenible en donde todo lo que hagamos como seres humanos tenga un enfoque hacia un desarrollo sostenible y así poder generar un beneficio económico, social y ambiental conjuntamente entre varias culturas con un mismo enfoque.

En la actual sociedad se debe dejar atrás muchos paradigmas y establecer nuevas estrategias que orienten a una gobernanza que ayude a un resurgimiento de las ciudades una revitalización siempre con criterios de un progreso sostenible y dándole protagonismo a los objetivos de desarrollo sostenible y trabajando siempre desde las comunidades desde esa población marginada y olvidada y mejorar el ámbito social de los países eso en conjunto con políticas y habilidades amigables con el medio ambiente [21], generando con esto nuevas formas de producción y de consumo

que generen un desarrollo pero tiene que ser un desarrollo duradero en busca de una sociedad justa y con altos índices de equidad en lo ambiental, en lo social y en lo económico fortaleciendo las cualidades individuales de cada una de las personas que pertenecen a esta actual y devastada sociedad [22].

Nosotros como habitantes que compartimos un hogar debemos saber que el desarrollo sostenible no es solo de las instituciones gubernamentales, sino que es un tema que nos involucra a todos y es necesario en sectores como lo social, ambiental y económico [24] también es necesario como sociedad identificar cada una de las dimensiones que tiene el desarrollo sostenible y sus consecuencias [25].

IV. CONCLUSIONES

El desarrollo sostenible es importante para todos los países es un termino que se debe tener en cuenta en las decisiones de cualquier país por que evidentemente y conociendo cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible este termino ayuda a generar un progreso social, económico y ambiental estos tres son factores que se pueden decir que con la base del progreso de todo país y en los cuales se deben enfocar todas las fuerzas para poder alcanzar ese desarrollo sostenible tan anhelado internacionalmente.

Es importante el papel de las poblaciones es importante tener en cuenta los territorios que

se trabaje articuladamente con ellos y que los territorios y las comunidades comanden el avance hacia un desarrollo sostenible y también se ve la necesidad de no solo depender de los políticos que un ejemplo claro es Colombia donde no se ha tenido un manejo adecuado de los recursos tanto financieros como naturales y donde en una extensión bastante considerable el estado no ha estado presente. Colombia se puede decir que en las últimas décadas ha dividido su historia en dos debido a la firma del acuerdo de paz con las FARC una era de conflicto que no deja nada mas que sufrimiento y retraso social económico y una gran afectación al medio ambiente y una era de posconflicto que en si no lleva mucho tiempo, pero es importante para un nuevo comienzo y una reestructuración en los lugares más afectados por esta guerra.

El desarrollo sostenible es un tema que se debe trabajar en equipo desde los territorios hasta la entidades gubernamentales un trabajo articulado con un mismo objetivo que se dejen atrás paradigmas, las instituciones deben reestructurarse y con ellas las normativas y políticas actuales que generen un progreso sostenible que se deje atrás la producción y el consumo descontrolado y se inicie con una cultura de producción y consumo que vaya de la mano con un desarrollo sostenible y se disminuya esa brecha que se evidencia en la actual sociedad y con ello conseguir lo que se menciona en la definición de desarrollo sostenible alcanzar

una satisfacción de necesidades actuales y dejar un mundo mejor a unas futuras generaciones incluso llega a sonar como una frase imposible pero como principal conclusión de este trabajo es que en todos los territorios con un buen manejo de los recursos tanto naturales como económicos es posible llegar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible pero esto es más fácil iniciando con un cambio en lo personal en nuestro diario vivir con nuestras costumbres nuestra cultura y dejar atrás las cosas que no aportan nada y hacer todo lo posible para progresar pero siempre con acciones que lleven a un avance duradero y sostenible para nuestras futuras generaciones y que se pueda llegar a cada rincón del mundo donde se encuentre un ser humano y se pueda decir que tiene con que y como satisfacer sus necesidades básicas.

En el caso de Colombia claro que es posible llegar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible por que Colombia es un país con demasiadas riquezas y es un país que su gente esta dispuesta a salir adelante , lo que hay que cambiar claramente es la desigualdad que existe en el país en donde por un lado el pueblo le rinde pleitesía a los políticos y los políticos no trabajan articuladamente con el pueblo ni para el pueblo como en algunos casos, en donde no se le da el valor que se debe a la naturaleza como en muchos lados se le dice a nuestro hogar, en Colombia el medio ambiente es una de las palabras favoritas en los discursos

políticos pero en las normas son muy pobres los reglamentos sobre el cuidado de este.

En Colombia se debe dar prioridad a muchos sectores olvidados por el estado un caso puntual y que es importante para un desarrollo es el sector científico en donde a duras penas se cuenta con un ministerio pero con muy poca inversión este debe ser uno de los sectores con una inversión representativa y también se debe educar al sector empresarial y poner un orden que conlleve a que se emprenda con una responsabilidad social que ayude a un desarrollo sostenible y con ello acabar con tantos índices que tienen a Colombia en los últimos lugares en muchos factores a nivel internacional, Colombia debe plantarse en una actitud en donde se tenga unos objetivos económicos a donde se lleguen con una responsabilidad social y ayuden a la protección ambiental en el país.

BIBLIOGRAFÍA.

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," Int. J. Sustain. High. Educ., vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE04-2021-0167.
- [4] Rolando Cordera Campos, Más allá de la crisis: al rescate del desarrollo., Economía UNAM, Volumen 11, núm. 31,2014.
- [5] Alicia Girón, OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030: FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS CAMBIOS DE GOBIERNO EN AMÉRICA LATINA, Volumen 47, 186,2016.
- [6] Martínez-Carrera, Carnicero AA, Educación para el desarrollo sostenible, revista de enseñanza de la física. Vol. 20, num 1 y 2, 2007.
- [7] Bazan Zurita Homero, Universidad y desarrollo sostenible, Universidad peruana Cayetano Heredia. I jornada internacional de educación superior para el desarrollo sostenible. Septiembre, 2018.
- [8] Orlando E. Contreras-Pacheco, Aura Cecilia Pedraza Avella, Mauricio José Martínez Pérez, La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia, Estudios Gerenciales, Volumen 33, núm. 142, 2017.

- [9] Álvarez Ana María, Retos de América latina: Agenda para el desarrollo sostenible y negociaciones del siglo XXI, Revista problemas del desarrollo, 186 (47), septiembre 2016.
- [10] Rolando Cordera Campos, Globalización en crisis; por un desarrollo sostenible, Economía UNAM, Volumen 14, núm. 40, 2017.
- [11] Campos Diego, Bermúdez Carrillo Luis Alberto, PYMES, responsabilidad social y el desarrollo sostenible, InterSedes (2020).
- [12] Equiza Fernández Ana María, Ecología, economía y ética del desarrollo sostenible, Ambiente y sociedad, volumen VI, núm. 2, 2003.
- [13] Velazco Joaquín Romano, Desarrollo sostenible y paisaje, Ciudades (2018).
- [14] Montesinos Miguel, Ctor J Mart, Economía circular y objetivos de desarrollo sostenible, Distribución y consumo (2020).
- [15] Guardela Contreras, Luis Magin; Barrios Alvarado, Isamary Colombia: ¿En la vía del desarrollo sostenible? Revista de Derecho, núm. 26, diciembre, 2006, pp. 110-136 Universidad del Norte Barranquilla, Colombia
- [16] Fuerte Posada Andrés, Desarrollo sostenible y transferencia de tecnologías limpias, Ensayos de economía, 2011.
- [17] Sevda Yaprakli, Erdemalp Ozen, El efecto del desarrollo sostenible en la economía complejidad en los países de la OCDE, Revista internacional y multidisciplinaria de redes sociales, Vol. 10, 2021.
- [18] Sebastián Dueñas Ocampo, Jesús Perdomo Ortiz, Lida Esperanza Villa Castaño, la separación entre sostenibilidad organizacional y desarrollo sostenible: una reflexión sobre herramientas emergentes para disminuir la brecha. Innovar, 2021.
- [19] Tania Alonso Sainz, Educación para el desarrollo sostenible: una visión crítica desde la pedagogía. Revista complutense de educación, 2020.
- [20] Guerrero A, Gómez Quintero J.D y Olleta J.L, Crisis climática y objetivos de desarrollo sostenible: un enfoque desde la perspectiva de la producción animal, el consumo de carne y los efectos sociales.

- [21] Cañizares Ruiz Carmen, Paz Benito del Pozo, López Patiño Gracia, El patrimonio industrial en el contexto de los objetivos de desarrollo y la resiliencia territorial: de la teoría de la práctica, 2020.
- [22] Benavides Lopez Laura, Mas allá del concepto: Desarrollo sostenible, Tecnología en marcha, Vol. 21-1, 2008.
- [23] Objetivos de desarrollo sostenible, Revista de la universidad de la Salle, 2016.
- [24] Sanchez Gonzalez Irene, Gil Saura Irene, Ruiz Molina Maria Eugenia, Efectos del desarrollo sostenible percibido por el consumidor. Una propuesta de modelo de hipermercados en Ecuador. Estudios gerenciales, Vol. 36, núm. 154, 2020.
- [25] Cunya Flores Pedro, Barbaran Mozo Hipolito Perey, Desarrollo ambiental sostenible, Revista Multidisciplinar Ciencia Latina, Vol. 5, 2021.